

BOYITISH KORXONALARIDA QO‘LLANILADIGAN SHARLI TEGIRMON HIMOYA QOPLAMALARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH

PhD., dots. Turdiyev S.A., kat.o‘qit. Abdullayev S.H., talaba Salimova Sh.S.

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11235465

Annotatsiya: Navoiy kon metallurgiya kombinati AJ ga qarashli Hidrometallurgiya zavodlarida foydali qazilmalarni boyitish va qayta ishlash jarayonida qo‘llaniladigan sharli tegirmonlarning asosiy ishchi a‘zosi bo‘lib hisoblangan ularning ichki himoya qoplamalarining takomillashtirilgan konstruksiyalarining tajriba sinov natijalari hamda, sharli tegirmonlarning samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘rida ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Sharli tegirmon, qoplama, himoya, samaradorlik, o‘lcham, ishchi a‘zo, takomillashtirilgan, bazaviy, energiya, ish davomiyligi, vaqt davomiyligi.

Аннотация: Рассмотрены результаты опытных испытаний усовершенствованных конструкций внутренних защитных покрытий, применяемых на гидрометаллургических заводах АО Навоийский горно-металлургический комбинат, являющихся основным рабочим органом шаровых мельниц, применяемых при обогащении и переработке полезных ископаемых, а также меры по снижению эффективности шаровых мельниц.

Ключевые слова: Шаровая мельница, брони, защита, эффективность, размер, рабочий элемент, улучшенный, базовый, энергия, продолжительность работы, продолжительность времени.

Abstract: The results of experimental tests of improved designs of internal protective coatings used at the hydrometallurgical plants of JSC Navoi Mining and Metallurgical Combine, which are the main working body of ball mills used in the enrichment and processing of minerals, as well as measures to reduce the efficiency of ball mills, are considered.

Keywords: Ball mill, armor, protection, efficiency, size, working element, improved, basic, energy, duration of work, duration of time.

Hozirgi kunda jahon iqtisodiyotining qiyin iqtisodiy sharoitida, ishlab chiqarish korxonalari joriy xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirishga, ishlab chiqarishga zamonaviy texnik yechimlarni ishlab chiqish va joriy etishga intilmoqda.

Boyitish fabrikalarida xarajatlarni kamaytirishning muhim va istiqbolli yo‘nalishi uskunalarni modernizatsiya qilish va takomillashtirishdir. Boyitish korxonalarida olib boriladigan turli tadqiqot ishlari, u yerdagi muammolarni hal qilishga qaratilgan hamda samaradorlikni oshirish va ishlab chiqarish tannarxini pasaytirishdan iboratdir. Ushbu dolzarb muammolarning yechimlaridan biri tegirmon qoplamasining (zirh) ishlash xususiyatlarini oshirishdir. Bunday yechim tegirmonning to‘xtash vaqtni qisqartirib, texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlarni oshirishga imkon beradi.

Qoplamalar (Zirhlar) – tegirmon barabanining devorlari sharlar va rudalarning urilishi, u yerda bo‘ladigan fizik kuchlar ta’siri natijasida yelanib ketmasligi maqsadida barabanning ichki qismlarida himoya vositasi sifatida hamda rudani maydalovchi sharning samarali trayektoriya harakatini ta’minlashga xizmat qiladi. Bu qoplamalar yanchilayotgan rudalarning qattiklik darajasiga qarab har 6–8 oyda almashtirib turiladi. Odatda futerovkalar marganesli va xromli po‘latlardan yoki chuyanalardan tayyorlanadi. Katta diametdagi sharlar yuklaganda quyma marganesli po‘latdan tayyorlangan futerovkalardan foydalaniladi [1].

Bugungi kunda sharli tegirmonlarning samaradorligini oshirish maqsadida qoplamalar metallardan, rezinadan, rezina-metallardan, poliritanli, keramikli va magnitli materiallardan tayyorlanmoqda [2].

Metalli qoplamalar an’anaviy hisoblanib, boshqa turdagi materiallardan ishlab chiqarilgan qoplamalardan ustunligini egallab kelmoqda. Metall qoplamalar marganetsli po‘latdan 110G13L Garfild po‘latidan va hozirgi kunda keng qo‘lanilishga erisha boshlagan xromolibden po‘latlaridan tayyorlanmoqda [3].

Qoplamalarni konstruktiv tuzilishi uning kam yoki uzoq muddat ishlashini ta’minlaydi. Shu bilan birga tegirmonning ishlash unumdorligini ham baholaydi. Qoplamalarni ishlash vaqti va tegirmonning unumdorligiga tegirmon tegirmonning aylanish chastotasi hamda uning ichidagi metall sharlarning harakat trayektoriyasi katta ta’sir ko‘rsatadi.

Demak, hozirgi kunda Respublikamizning konchilik sanoati uchun muhim obyektlardan biri boyitish va qayta ishlash korxonalarida qo‘llaniladigan MMC 70X23A va MMC 90X30 rusumli sharli tegirmonlarning soni ko‘pligi jihatidan biz aynan yuqorida nomi keltirilgan sharli tegirmonlarning himoya qoplamalarini takomillashtirish dolzarb deb hisoblaymiz.

Tajriba-sinov asosida olingan natijalar asosida bazaviy va takomillashtirilgan himoya qoplamalarining yon devorlarining vatq davomida yemirilish bog‘ligi keltirib chiqarildi va ishbu bog‘liqlik quyidagi 1 va 2-rasmlarda grafik ko‘rinishida keltirilgan.

1-rasm. Sharli tegirmonning 5-sonli bazaviy himoya qoplamasi yon devorlari yemirilishining ish muddatiga bog`liqligi

2-rasm. Sharli tegirmonning 5-sonli takomillashtirilgan himoya qoplamasi yon devorlari yemirilishining ish muddatiga bog`liqligi

Yuqoridagi keltirilgan grafiklardan ko`rishimiz mumkinki, bazaviy himoya qoplamasi yon devorlari balandligining ruxsat etilgan abraziv yemirilishi 75 mm ni tashkil qilib, ushbu ruxsat etilgan emirilishgacha bo`lgan ish muddati umumiy 3700 moto-soat, takomillashtirilgan konstruksiyali himoya qoplamasining ish muddati esa 3700 moto-soatni tashqil qilishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A. Gabibov et al. Results of improvements of the type sag mills, used in the azerbaijan international mining company// News of the Ural State Mining University 2 (2018) – pp. 102-106. DOI 10.21440/2307-2091-2018-2-102-106.
2. Si-Yong Z. et al. The optimal mating of balls and lining plates in ball mills //Wear. – 1994. – T. 178. – №. 1-2. – C. 79-84.
3. Muratov K. et al. Assessment of effect of lining material on energy efficiency of starting up ball mills //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 365. – C. 04005.